

УДК 556.555:574.5

DOI:

Интегральная оценка экологического статуса высокогорных озер Алтая

Панютин Н. А., Дмитриев В. В.

Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербург, Россия
nic9898@yandex.ru, v.dmitriev@spbu.ru

Разработаны авторские модели-классификации интегральной оценки экологического статуса водоемов. В оценку экологического статуса включены 15 критериев оценки трофности, 19 критериев оценки качества и токсического загрязнения воды и 32 критерия оценки потенциальной устойчивости водного объекта к изменению параметров естественного режима. Для расчета субиндексов применялась АСПИД-методология (Анализ и Синтез Показателей при Информационном Дефиците) с использованием нечисловой информации для получения оценочных результатов. Описаны этапы и технология построения интегральных показателей. Продемонстрировано влияние задания приоритетов (весовых коэффициентов) для отдельных субиндексов на интегральный показатель экологического статуса (ИПЭС) водоема на последнем уровне свертки показателей. Рассмотрены примеры оценки экологического статуса для малых высокогорных приледниковых озер Алтая (озера Лагерное и Барсово), расположенных в разных горных массивах (Могун-Тайга и Табын-Богдо-Ола соответственно) на расстоянии примерно 200 км друг от друга, испытывающих минимальную антропогенную нагрузку. Данные, используемые в расчетах, были собраны первым автором в ходе экспедиционных изысканий. Расчеты показали, что данные водоемы имеют высокий экологический статус, в пределах I–III классов в зависимости от модели и приоритетов учета субиндексов в оценке ИПЭС. ИПЭС оз. Лагерное изменяется от 0,103 (I с) до 0,320 (III л) при разных приоритетах свертки субиндексов; ИПЭС оз. Барсово от 0,102 (I с) до 0,299 (III л) при разных приоритетах свертки субиндексов на последнем уровне свертки. Данные значения характеризуют высокогорные приледниковые озера как ультраолиго – олиготрофные. Антропогенное влияние на них – минимальное. Однако, они обладают низкой потенциальной устойчивостью, так как эти озера имеют небольшие размеры и являются достаточно уязвимыми для внешних воздействий.

Ключевые слова: приледниковые озера, экологический статус, интегральный показатель, Алтай.

ВВЕДЕНИЕ

В «Перечне приоритетных направлений научно-технологического развития» (п.19) и «Перечне важнейших наукоемких технологий» (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 18 июня 2024 г. N 529) отмечена необходимость разработки подходов к интегральным оценкам природных и общественных систем. Об увеличении интереса к данным видам исследований также свидетельствует динамика роста числа научных публикаций (как англоязычных, так и русскоязычных) по данной теме (рис. 1).

Данная публикация является логическим продолжением исследований авторов, выполненных в последние годы (Дмитриев и др., 2024; Панютин, Дмитриев, 2024а, 2024б и др.). Опубликованные модели-классификации прошли апробацию на нескольких, преимущественно мезотрофных водоемах, расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: озеро Суури (Большое Волковское), Суздальские озера, Невская губа Финского залива, Дудергофские озера; Ладожское озеро и его районы.

Для дальнейшего развития авторских представлений об интегральной оценке экологического статуса (ЭС) водоемов потребовалась апробация моделей-классификаций в других районах России, отличающихся физико-географическими особенностями, химическим и биологическим составом воды от рассмотренных ранее. Интерес к приледниковым озерам высокогорной части Алтайской горной системы был вызван минимальным воздействием человека и его хозяйственной деятельности на данные объекты. К особенностям водоемов относится также их низкая первичная продукция, ультраолиготрофный и олиготрофный

Рис. 1. Количество научных публикаций по методам интегральной оценки состояния природных систем с 1999 по 2023 год (обобщение по з/б (sciencedirect.com) и отечественным публикациям (elibrary.ru)

характер трофности озер. В статье также обобщается опыт проведения различных натурных исследований первого автора в данных районах. Объектами исследования стали озеро Лагерное (горный массив Монгун-Тайга, республика Тыва) и озеро Барсово (горный массив Таван-Богдо-Ола, республика Алтай).

База данных для проведения оценки была собрана в ходе экспедиционных изысканий, организованных в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) №19-05-00535А «Природные катастрофы и трансформация ландшафтов юго-восточного Алтая и северо-западной Монголии в период максимума оледенения» в горные массивы Монгун-Тайга в июле 2019 года и в Таван-Богдо-Ола в июле – августе 2021 года. По результатам экспедиций были опубликованы статьи (Распутина и др., 2021, 2022; Rasputina et al., 2023).

При построении модели-классификации экологического статуса авторы использовали аксиологический подход, методы интегрального оценивания на основе АСПИД-методологии (Анализ и Синтез Показателей при Информационном Дефиците), разработанной Н. В. Ховановым (Хованов, 1996). Методология и метод исследования сложных природных систем позволяет работать, как в условиях достаточного информационного обеспечения, так и недостатка информации о критериях и приоритетах оценочных исследований, с учетом оценки точности полученных результатов. Расчеты проводились авторами статьи, как по сокращенной программе, так и по полной, требующей наличия полной информации по всем критериям, включенным в модель-классификацию. Отличие сокращенной программы от полной состоит в том, что в сокращенную программу, авторами включались априорно заданные значения субиндексов интегральной оценки трофности (ИПТ) и интегральной оценки качества воды (ИПК), соответствующие низкопродуктивному состоянию озер и высокому качеству воды в них. Эти значения субиндексов задавались с точностью до класса и относились по величинам интегральных показателей ИПТ и ИПК к серединам или к левой границе оценочных шкал трофности и качества воды для соответствующих классов.

Цель исследования – разработать модель-классификацию интегральной оценки экологического статуса алтайских водоемов на основе технологии построения композитных индексов с помощью использования нечисловой информации в оценочных исследованиях (АСПИД).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Приведем авторское определение термина «экологический статус». В наших публикациях этот термин встречался неоднократно, но он еще не является унифицированным и общепринятым, поэтому определение термина может незначительно отличаться от ранее опубликованных нами (Седова, Дмитриев, 2020; Дмитриев и др. 2024; Панюгин, Дмитриев, 2024b и др.).

Под экологическим статусом в работе понимается интегративное свойство водного объекта, характеризующее его:

- способность продуцировать органическое вещество. Эту способность можно определить также как «трофность», «продукционный потенциал», «продуктивность». В наших моделях-классификациях обозначается как субиндекс, или интегральный показатель трофности (ИПТ) и включает в себя сочетание гидрофизических, гидрохимических и гидробиологических параметров трофности в виде субиндексов ИПТ1, ИПТ2, ИПТ3 соответственно;

- химический и биологический состав с точки зрения оценки качества и токсического загрязнения воды. Также обозначается как субиндекс, или интегральный показатель качества и токсического загрязнения воды (ИПК) и включает в себя сочетание гидрофизических, гидрохимических и гидробиологических параметров качества и загрязнения воды (ИПК1, ИПК2, ИПК3);

- способность сохранять свои свойства и параметры режимов, которые в последние годы объединили в понятие «потенциальная устойчивость». В это понятие включают физико-географические характеристики (морфометрию), климатические параметры и гидрологические условия. В наших моделях-классификациях обозначается как субиндекс, или интегральный показатель потенциальной устойчивости ИПУ, включает в себя два вида устойчивости: адаптационную (ИПУа) и регенерационную (ИПУр). Оба типа устойчивости учитываются при расчетах ИПУ. Оба вида устойчивости включают в себя морфометрию (ИПУ1а и ИПУ1р), климатические характеристики (ИПУ2а и ИПУ2р) и гидрологические параметры (ИПУ3а и ИПУ3р). На последнем этапе свертки ИПУа и ИПУр в зависимости от задания приоритета (веса) учитывается преобладание характера потенциальной устойчивости для водоема в целом (адаптация или регенерация).

Таким образом, при интегральной оценке экологического статуса водных объектов (рис. 2) на последнем этапе свертки субиндексов реализуется параметрическое сочетание продукционного потенциала системы (интегральный показатель трофности ИПТ), качества и токсического загрязнения воды (интегральный показатель качества ИПК), потенциальной устойчивости водоема (интегральный показатель устойчивости ИПУ) в виде интегрального показателя или композитного индекса ИПЭС, учитывающего принятие решения о выборе приоритетов исследования (Дмитриев и др., 2024).

В настоящей статье оценка экологического статуса включает 14 критериев трофности (3 субиндекса), 19 критериев качества и токсического загрязнения воды (4 субиндекса) и 32 критерия (по 3 субиндекса для ИПУа и ИПУр) для оценки потенциальной устойчивости водоема (критерии для оценки ИПУа и ИПУр обычно одноименные, но направленность некоторых шкал изменялась в зависимости от вида устойчивости). Всего в приведенной модели-классификации используется 65 критериев оценивания.

Из 32 критериев для оценки устойчивости: 16 критериев использовались для оценки адаптационной устойчивости (учитывается в холодный период года). Принимается, что в это время водоем обладает наибольшей адаптационной устойчивостью. Предполагается, что в этот период система «спит», скорости переноса и трансформации веществ минимальные. Также 16 критериев использовались для оценки регенерационной устойчивости. Принимается, что наибольшая регенерационная устойчивость водоема наблюдается в теплый период года, в период наибольших скоростей переноса и трансформации веществ в водоеме. В это время система активно самоочищается и восстанавливает свои свойства.

Рис. 2. Схема построения интегрального показателя экологического статуса водоема (Дмитриев и др., 2024) (пояснения в тексте)

Оценочные шкалы для определения интегрального показателя экологического статуса (ИПЭС) рассмотрены и приведены нами ранее, в публикациях (Овсепян и др., 2024; Зырянова и др., 2024; Почепко и др., 2024). Отметим особенность модели-классификации. Она рассчитана на 5 классов трофности, качества воды и устойчивости. Важно, что по степени трофности все шкалы ориентированы на: олиготрофный класс (I класс); мезотрофный класс разделен на «мезотрофию 1» (II класс) и «мезотрофию 2» (III класс); эвтрофный класс (IV); гипертрофный или гиперэвтрофный класс (V). Отметим, что для выбранных в статье водоемов, по-видимому, целесообразно использовать ультраолиготрофный класс для расчета ИПТ, например, ультраолиготрофный класс (I класс), олиготрофный (II класс), мезотрофный (III класс); эвтрофный класс (IV); гипертрофный класс (V). Такое представление фактически требует построения новой модели-классификации. Однако такой задачи авторы не ставили. Важно было показать, что разработанная ранее модель также может использоваться для выбранных озер и показать, как это можно сделать, используя полный и сокращенный варианты построения ИПЭС.

Расчет интегрального показателя экологического статуса (ИПЭС) включал в себя несколько этапов.

К *первому* этапу относится выбор и обоснование шкал для оценки ИПЭС. Принцип множественности моделей позволяет нам использовать большее число различных блоков и/или характеристик для построения модели-классификации. В данной статье авторы

остановились на трех, упомянутых выше индексах: ИПТ, ИПК и ИПУ. Каждый из них включает в себя не более 3 субиндексов, имеющих 5–7 слабо коррелируемых критериев, которые представлены показателями x_1, \dots, x_m . Выбор критериев и их количества осуществлялся с учетом мнений экспертов, наличия авторских или рекомендованных ГОСТами оценочных шкал (экологическая квалиметрия) и натуральных данных. Важно помнить, что, изменяя состав параметров или их вес в одном из субиндексов (или вес субиндексов на последнем уровне свертки) исследователь должен получить новые оценочные шкалы и оценочную шкалу ИПЭС. Поэтому сравнивать результаты расчета субиндексов, рассчитанных по разным моделям необходимо не по их абсолютным значениям, а по попаданию в определенный класс. То же относится и к ИПЭС. В таких случаях мы ввели в оценку ИП, кроме номера класса, еще и близость ИП к левой (л), правой (п) границе или к середине класса (с). Все оценочные шкалы для субиндексов и для последнего уровня свертки, приведенные ниже в таблицах, включают в себя численные значения левой, правой границ и середины каждого класса.

Далее, при пересмотре приоритетов, возможна корректировка оценочных шкал для каждого критерия и задания непрерывной шкалы (левой и правой границы параметра для каждого класса) и в шкале интегрального показателя. Устанавливаются также минимальные и максимальные значения для каждого параметра и каждого класса min_i, \dots, max_i , монотонность, и вид связи каждого параметра с оцениваемым свойством водоема (Дмитриев и др., 2024). При этом исследователь выявляет и фиксирует тип связи (прямая, обратная, линейная, нелинейная) для их учета в нормирующих функциях.

Каждый субиндекс согласно рис. 1 содержит субиндексы второго порядка: трофности (ИПТ1, ИПТ2, ИПТ3), качества воды (ИПК1, ИПК2, ИПК3, ИПК4) и потенциальной устойчивости (ИПУа и ИПУр). Более подробно о них написано в публикациях, упомянутых выше.

На *втором* этапе для каждого параметра выбираются нормирующие функции и выполняют нормирование показателей на основе функций (1) и (2). Для того, чтобы выбрать нормирующую функцию необходимо учесть вид связи (прямая или обратная), а также степень ее нелинейности.

$$q_i = q_i(x) = \begin{cases} 0. & \text{при } x_i \leq min_i \\ \left(\frac{x_i - min_i}{max_i - min_i}\right)^\lambda, & \text{при } min_i < x_i < max_i \\ 1. & \text{при } x_i \geq max_i \end{cases} \quad (1)$$

$$q_i = q_i(x) = \begin{cases} 1. & \text{при } x_i \leq min_i \\ \left(\frac{max_i - x_i}{max_i - min_i}\right)^\lambda, & \text{при } min_i < x_i < max_i \\ 0. & \text{при } x_i \geq max_i \end{cases} \quad (2)$$

В (1) и (2): q_i – преобразованное (нормированное) значение критерия; x_i – заданное значение параметра; min_i – минимальное (фоновое, допустимое, безопасное и тому подобное) значение критерия; max_i – максимальное значение критерия; λ – показатель степени, отражающий возможную нелинейность связи параметров с оцениваемым свойством. В описываемых расчетах $\lambda = 1,0$ (линейное приближение функций 1 и 2). В других случаях исследователю необходимо дополнительно ввести показатель степени, определяющий характер и степень выпуклости нормирующей функции: при $\lambda > 1$ соответствующая нормирующая функция выпукла вниз, а при $\lambda < 1$ - вверх. Диапазон изменения q_i находится в пределах от 0,0 до 1,0.

Третий этап включает выбор синтезирующей функции $Q(q) = Q(q_1, \dots, q_m)$. Данная функция агрегирует нормированные показатели q_1, \dots, q_m в единый интегральный показатель $Q=Q(q)$, и приписывает j -му свойству некоторую числовую оценку. Синтезирующая функция

(3), которая определяет интегральный показатель, имеет ограничения: $Q(0, \dots, 0) = 0$; $Q(1, \dots, 1) = 1$; $0 \leq Q \leq 1$.

Простейшая синтезирующая функция, следуя рис. 1, используемая на последнем этапе работы, выглядит следующим образом:

$$Q(q_1 \dots q_m; w_1 \dots w_m) = \sum_{i=1}^m q_i w_i \quad (3)$$

На *четвертом* этапе задавались весовые коэффициенты $w = (w_1, \dots, w_m)$, имеющие неотрицательные веса, которые задают приоритет (вес) нормированным показателям при построении каждого субиндекса. Сумма весов равна 1.

Учет *ннн*-информации (качественной, экспертной информации) о весах:

1 – нечисловая, ординальная (порядковая) информация;

2 – неточная, интервальная информация о весах;

3 – итоговая информация: сумма нечисловой и неточной информации с учетом того, что она может быть неполной.

Пятый этап. В ходе него выполняется построение всех субиндексов ИПЭС для граничных значений и для каждого уровня свертки интегрального показателя (ИП). Векторы весовых коэффициентов $w = (w_1, \dots, w_m)$ определяются в соответствии с заданными приоритетами показателей для интегральной оценки на всех уровнях свертки.

На *шестом* этапе переходим к средним значениям интегральных показателей (4) и оценке точности расчета ИПЭС (5) по формулам (Хованов, 1996; Дмитриев и др., 2024):

$$\bar{Q}^{(j)}(I) = \bar{Q}(q^{(j)}; I) = \bar{Q}(q^{(j)}, \bar{w}(I)) = \frac{1}{N(m,n,I)} \sum_{t=1}^{N(m,n,I)} Q^{(t)}(q^{(j)}) \quad (4)$$

$$[S^{(j)}(I)]^2 = \frac{1}{N(m,n,I)} \sum_{t=1}^{N(m,n,I)} [Q^{(t)}(q^{(j)}) - \bar{Q}^{(j)}(I)]^2 \quad (5)$$

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Объектами исследования являлись два озера, расположенные в малоизученных горных массивах Алтае-Саянской горной страны, которые образовались за последние столетия в результате потепления климата и в ходе таяния ледников.

Стоит отметить, что работы по изучению экосистем озер Алтая, слабо подверженных антропогенному воздействию, проводились редко. Упомянем гидролого-гидрохимические и гидробиологические обследования в верховьях бассейна реки Мульта (Фролова и др., 2011), исследование озер альпийского пояса Башлаковского и Каргонского хребтов (Шипунова, 1991), гидробиологические съемки 11 озер Горного Алтая в 2018 году (Вдовина, Безматерных, 2020). Известны также гидробиологические (Митрофанова, 2000) и гидрооптические (Фроленков, 2021) исследования на крупнейшем озере Алтая – Телецком.

Озера, на которых проводилась апробация авторской модели-классификации, находятся в разных горных массивах и в разных субъектах России. Первое озеро – Лагерное расположено в горном массиве Монгун-Тайга (юго-западная часть республики Тыва) примерно в 17,5 км от границы с Монголией (рис. 2). Второе озеро – Барсово относится к горному массиву Таван-Богдо-Ола (южная часть республики Алтай) примерно в 1 км от границы с Монголией и в 8 км от границы с Китаем (рис. 5).

Оба водоема имеют поверхностный сток. Озеро Лагерное (рис. 4) не примыкает непосредственно к леднику, однако имеет преимущественно ледниковое питание (Распутина и др., 2021). Данный водный объект относится к бассейну внутреннего стока (Национальный Атлас России..., 2025). Озеро Барсово (рис. 6) примыкает непосредственно к частям ледника №12. Оно питается от таяющих снежников и атмосферных осадков (Распутина и др., 2022). Этот водоем относится к бассейну Северного Ледовитого океана (Национальный Атлас России..., 2025). Все описанные в статье водные объекты находятся на высоте выше 2500 м

Рис. 3. Расположение озера Лагерное

1 – изогипсы, проведенные через каждые 10 м (получены на основе цифровой модели рельефа); 2 – изогипсы, проведенные через 50 м; 3 – водные потоки; 4 – участки фильтрации воды через морену; 5 – озера; 6 – следы древнего спущенного озера; 7 – гребни морен исторической стадии; 8 – гребни морен малого ледникового периода; 9 – ледники; 10 – пункты расположения гидрологических постов (Распутина и др., 2021).

Рис. 4. Озеро Лагерное (фото Н. А. Панютина)

Рис. 5. Расположение озера Барсово

а – схема расположения района исследования; *б* – массив Таван-Богдо-Ола; 1 – метеостанции; 2 – границы государств; 3 – гидрография; 4 – ледники; 5 – отметки высот (м) (Распутина и др., 2022).

над уровнем моря (Лагерное – 2735 м, Барсово – 3257 м) (Топографическая карта России..., 2025).

Метеостанции, данные с которых используются в расчетах моделей-классификаций, также находятся в среднегорных и высокогорных районах: Мугур-Аксы (1850 м) (Погода и климат..., 2025) и Кара-Тюрек (2596 м) (Распутина и др., 2022).

Оценка экологического статуса для упомянутых выше озер проводилась на основе полной и сокращенной программы. Полная программа требует задания всех показателей для выбранных критериев оценивания. Пример задания показателей для двух озер приведен в табл. 1–3. В ряде случаев, когда авторы не имели результатов наблюдений, значения задавались с ориентацией на класс трофности в соответствии с оценочными шкалами, приведенными в полном описании модели.

Рис. 6. Озеро Барсово (фото Н. А. Панютина)

Результаты построения оценочных шкал интегрального показателя экологического статуса (ИПЭС) при равновесном варианте задания приоритетов на всех уровнях свертки показателей приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Исходные (числитель) и нормированные (знаменатель) данные для расчета субиндексов ИПТ, ИПК, ИПУ и композитного индекса экологического статуса (ИПЭС) высокогорных озер Алтая

№	Название	1	2	Источник
1	2	3	4	5
Интегральный показатель трофности (ИПТ)				
Гидрофизические критерии трофности				
1	Прозрачность воды по белому диску, Hsd, м	$\frac{6,3}{0,09}$	$\frac{6,3}{0,09}$	Задано по шкале прозрачности воды для середины левой половины олиготрофного класса
2	Отношение прозрачности Hsd к глубине Н водоема	$\frac{0,49}{0,80}$	$\frac{0,77}{0,65}$	Рассчитано по источникам: Распутина и др., 2021; Распутина и др., 2022; Rasputina et al., 2023
3	Взвешенные вещества, мг/дм ³	$\frac{4,85}{0,00}$	$\frac{33,3}{0,09}$	Данные экспедиционных изысканий
4	Электропроводность, мкСм/см	$\frac{45,38}{0,03}$	$\frac{20,85}{0,01}$	Данные экспедиционных изысканий
	ИПТ1	0,23	0,21	

Таблица 1 (продолжение)

1	2	3	4	5
Гидрохимические критерии трофности				
5	рН при 100% насыщении воды кислородом	$\frac{6,86}{0,08}$	$\frac{6,86}{0,08}$	Задано по шкале рН воды для середины левой половины олиготрофного класса
6	Концентрация растворенного в воде кислорода в % насыщения	$\frac{103}{0,03}$	$\frac{103}{0,03}$	Задано по шкале O ₂ , % для середины левой половины олиготрофного класса
7	БПК ₅ , мгO ₂ /л	$\frac{2,6}{0,05}$	$\frac{2,6}{0,05}$	Задано по шкале БПК ₅ для середины левой половины олиготрофного класса
8	Концентрация общего азота, N _{общ} , мкг/л	$\frac{23,8}{0,01}$	$\frac{23,8}{0,01}$	Задано по шкале N _{общ} для середины левой половины олиготрофного класса
9	Концентрация общего фосфора, P _{общ} , мкг/л	$\frac{6}{0,01}$	$\frac{6}{0,01}$	Задано по шкале P _{общ} для середины левой половины олиготрофного класса
ИПТ2		0,03	0,03	
Гидробиологические критерии трофности				
10	Продукция фитопланктона, мгС/л*сут	$\frac{0,02}{0,00}$	$\frac{0,02}{0,00}$	Задано по шкале первичной продукции для середины левой половины олиготрофного класса
11	Скорость фотосинтеза, мгO/л*сут	$\frac{0,78}{0,02}$	$\frac{0,78}{0,02}$	Задано по шкале скорости фотосинтеза для середины левой половины олиготрофного класса
12	Концентрация хлорофилла «а», СI «а», мкг/л	$\frac{2,6}{0,05}$	$\frac{2,6}{0,05}$	Задано по шкале СI «а» для середины левой половины олиготрофного класса
13	Разность суточной продукции и деструкции, Ф-Д, мгO ₂ /л*сут	$\frac{0,03}{0,01}$	$\frac{0,03}{0,01}$	Задано по шкале Ф-Д для середины левой половины олиготрофного класса
14	Ср. биомасса фитопланктона в период вегетации, мг/л	$\frac{0,62}{0,01}$	$\frac{0,62}{0,01}$	Задано по шкале ср. биомассы фитопланктона в период вегетации для середины левой половины олиготрофного класса
15	Фильтрационная активность зоопланктона, сут ⁻¹	$\frac{0,08}{0,02}$	$\frac{0,08}{0,02}$	Задано по шкале фильтрационной активности зоопланктона для середины левой половины олиготрофного класса
ИПТ3		0,02	0,02	
ИПТ		0,09 (Ic)	0,09 (Ic)	
Интегральный показатель качества воды (ИПК)				
Гидрофизические критерии качества воды				
16	Прозрачность, м	$\frac{6,3}{0,00}$	$\frac{6,3}{0,00}$	См. шкалу 1
17	Электропроводность, мкСм/см	$\frac{45,38}{0,04}$	$\frac{20,85}{0,02}$	См. шкалу 4
18	Взвесь, мг/дм ³	$\frac{4,85}{0,00}$	$\frac{33,3}{0,09}$	Данные экспедиционных изысканий
ИПК1		0,02	0,04	

Таблица 1 (продолжение)

1	2	3	4	5
Гидрохимические критерии и индексы качества воды				
19	рН	$\frac{7,8}{0,06}$	$\frac{7,8}{0,06}$	Задано по шкале рН для середины левой половины I класса качества воды
20	Минеральный фосфор мг Р – PO ₄ /л	$\frac{0,01}{0,00}$	$\frac{0,01}{0,00}$	Задано по шкале мин. фосфор Р – PO ₄ для середины левой половины I класса качества воды
21	Аммонийный азот N–NH ₄ мг N – NH ₄ /л	$\frac{0,06}{0,00}$	$\frac{0,06}{0,00}$	Задано по шкале N–NH ₄ для середины левой половины I класса качества воды
22	Процент насыщения воды кислородом, O ₂	$\frac{108}{0,03}$	$\frac{108}{0,02}$	Задано по шкале O ₂ % для середины левой половины I класса качества воды
23	БПК ₅ , мгO ₂ /л	$\frac{2,6}{0,26}$	$\frac{2,6}{0,26}$	См. шкалу 7
ИПК2		0,07	0,07	
Токсикологические критерии и индексы				
24	Комбинированный риск	$\frac{0,01}{0,01}$	$\frac{0,01}{0,01}$	Задано по шкале комбинированного риска для середины левой половины I класса качества воды
25	Нефть и нефтепродукты, мг/л	$\frac{0,00}{0,00}$	$\frac{0,00}{0,00}$	Предполагается полное отсутствие нефти и нефтепродуктов в озерах
26	Ртуть, мг/л	$\frac{0,00}{0,00}$	$\frac{0,00}{0,00}$	То же для ртути
27	Кадмий, мг/л	$\frac{0,00}{0,00}$	$\frac{0,00}{0,00}$	То же для кадмия
28	Свинец, мг/л	$\frac{0,00}{0,00}$	$\frac{0,00}{0,00}$	То же для свинца
ИПК3		0,00	0,00	
Гидробиологические критерии и индексы				
29	Концентрация С1 «а», мкг/л	$\frac{2,6}{0,04}$	$\frac{2,6}{0,04}$	См. шкалу 12
30	Индекс сапробности	$\frac{0,12}{0,03}$	$\frac{0,12}{0,03}$	Задано по шкале индекса сапробности для середины левой половины I класса качества воды
31	Индекс Вудивисса	$\frac{13,8}{0,08}$	$\frac{13,8}{0,08}$	Задано по шкале индекса Вудивисса для середины левой половины I класса качества воды
32	Индекс BMWP	$\frac{188}{0,07}$	$\frac{188}{0,07}$	Задано по шкале индекса BMWP для середины левой половины I класса качества воды
ИПК4		0,06	0,06	
ИПК		0,04 (Ic)	0,04 (Ic)	
Интегральный показатель устойчивости (ИПУ)				
Морфометрические и батиметрические критерии				

Таблица 1 (продолжение)

1	2	3	4	5
33	Площадь поверхности, км ²	$\frac{0,12}{0,00}$	$\frac{0,01}{0,00}$	Источник: Распутина и др., 2021; Распутина и др., 2022; Rasputina et al., 2023
34	Объем, км ³	$\frac{0,00}{0,00}$	$\frac{0,00}{0,00}$	Источник: Распутина и др., 2021; Распутина и др., 2022; Rasputina et al., 2023
35	Максимальная глубина, м	$\frac{28,2}{0,26}$	$\frac{19,8}{0,18}$	Источник: Распутина и др., 2021; Распутина и др., 2022; Rasputina et al., 2023
36	Площадь водосбора, км ²	$\frac{8,89}{0,00}$	$\frac{0,5}{0,00}$	Расчеты в программе ArcGIS 10.3 (ESRI Inc., USA) по модели ЦМР SRTM
ИПУ1 (а и р)		0,064	0,045	
Физико–географические критерии (адаптационная модель устойчивости)				
37	Ветровой режим: М1а – количество дней со штилями в холодное время года (сут.)	$\frac{17}{1,00}$	$\frac{3}{0,00}$	Источник: Погода и климат..., 2025. Для 1 – метеостанция Мугур-Аксы (30 км от объекта); для 2 – метеостанция Кара-Тюрек (142 км от объекта). Период: 2014–2025 гг.
38	Средняя за месяц температура воды °С	$\frac{4}{0,84}$	$\frac{4}{0,84}$	Источник: Николайкин и др., 2003
39	Продолжительность ледостава, месяц	$\frac{9}{1,00}$	$\frac{10}{1,00}$	Расчеты снимков с сайта https://earthexplorer.usgs.gov в программе ArcGIS 10.3 (ESRI Inc., USA)
40	Сезон года/месяц, баллы	$\frac{6}{1,00}$	$\frac{6}{1,00}$	Расчет проводился для января 2025 г.
41	Норма осадков, % от нормы осадков за месяц	$\frac{142}{0,38}$	$\frac{155}{0,42}$	Источник: Погода и климат..., 2025. Для 1 – метеостанция Мугур-Аксы (30 км от объекта); для 2 – метеостанция Кара-Тюрек (142 км от объекта). Расчеты для января 2025 г.
ИПУ2а		0,84	0,65	
Физико–географические критерии (регенерационная модель устойчивости)				
42	Ветровой режим: М1р – количество дней с сильным ветром в теплый период года (сут)	$\frac{0}{0,00}$	$\frac{7}{0,10}$	Источник: Погода и климат..., 2025. Для 1 – метеостанция Мугур-Аксы (30 км от объекта); для 2 – метеостанция Кара-Тюрек (142 км от объекта). Период: 2014 – 2024 гг.
43	Средняя за месяц температура воды °С	$\frac{5,2}{0,82}$	$\frac{9,2}{0,48}$	Данные экспедиционных изысканий
44	Продолжительность ледостава, месяц	$\frac{9}{0,00}$	$\frac{10}{0,00}$	Расчеты снимков с сайта https://earthexplorer.usgs.gov в программе ArcGIS 10.3 (ESRI Inc., USA)
45	Сезон года/месяц, баллы	$\frac{2}{1,00}$	$\frac{2}{1,00}$	Расчет проводился для января 2019 г.
46	Норма осадков, % от нормы осадков за месяц	$\frac{166}{0,53}$	$\frac{67}{0,84}$	Источник: Погода и климат..., 2025. Для 1 – метеостанция Мугур-Аксы (30 км от объекта); для 2 – метеостанция Кара-Тюрек (142 км от объекта). Расчеты для июля 2019 г.

Таблица 1 (продолжение)

1	2	3	4	5
	ИПУ2р	0,47	0,50	
Гидрологические критерии (модель адаптационной устойчивости)				
47	Наличие сезонной стратификации, баллы	$\frac{2}{0,00}$	$\frac{2}{0,00}$	Отсутствию сезонной стратификации соответствует один балл, наличию сезонной стратификации соответствует два балла
48	Вертикальное перемешивание, кол-во раз за холодный период	$\frac{0}{1,00}$	$\frac{0}{1,00}$	Источник: Николайкин и др., 2003
49	Внутрисезонная амплитуда колебаний уровня, м	$\frac{0}{1,00}$	$\frac{0}{1,00}$	Предполагается, что озеро в зимний период промерзает
50	Коэффициент проточности, км ³ /сут	$\frac{0}{1,00}$	$\frac{0}{1,00}$	Предполагается, что озеро в зимний период промерзает
51	Характер регулирования, баллы	$\frac{0}{1,00}$	$\frac{0}{1,00}$	По характеру регулирования многолетнему регулированию соответствуют 1 – 3 балла, сезонному регулированию – 3 – 4 балла, недельно-суточному регулированию – 4 – 6 баллов. Предполагается, что озеро в зимний период промерзает
52	Коэффициент водообмена, м ³ /год	$\frac{0}{1,00}$	$\frac{0}{1,00}$	Предполагается, что озеро в зимний период промерзает
53	Скорость течения, м/с	$\frac{0}{1,00}$	$\frac{0}{1,00}$	Предполагается, что озеро в зимний период промерзает
	ИПУ3а	0,86	0,86	
Гидрологические критерии (модель регенерационной устойчивости)				
54	Наличие сезонной стратификации, баллы	$\frac{2}{1,00}$	$\frac{2}{1,00}$	Отсутствию сезонной стратификации соответствует один балл, наличию сезонной стратификации соответствует два балла
55	Вертикальное перемешивание, кол-во раз за теплый период	$\frac{2}{0,20}$	$\frac{2}{0,20}$	Источник: Николайкин и др., 2003
56	Внутрисезонная амплитуда колебаний уровня, м	$\frac{0,28}{0,09}$	$\frac{0,24}{0,08}$	Источник: Распутина и др., 2021; Распутина и др., 2022; Rasputina et al., 2023
57	Коэффициент проточности, км ³ /сут	$\frac{0}{0,00}$	$\frac{0}{0,00}$	Источник: Распутина и др., 2021; Распутина и др., 2022; Rasputina et al., 2023
58	Характер регулирования, баллы	$\frac{4}{0,60}$	$\frac{4}{0,60}$	По характеру регулирования многолетнему регулированию соответствуют 1 – 3 балла, сезонному регулированию – 3 – 4 балла, недельно-суточному регулированию – 4 – 6 баллов. Источник: Распутина и др., 2021; Распутина и др., 2022; Rasputina et al., 2023

Таблица 1 (продолжение)

1	2	3	4	5
59	Коэффициент водообмена, м ³ /год	$\frac{1,8}{0,01}$	$\frac{62,87}{0,21}$	Рассчитано по источникам: Распутина и др., 2021; Распутина и др., 2022; Rasputina et al., 2023
60	Скорость течения, м/с	$\frac{0,02}{0,01}$	$\frac{0,02}{0,01}$	Задано по шкале скорости течения для середины левой половины I класса устойчивости
	ИПУЗр	0,27	0,30	
	ИПУа	0,59	0,52	
	ИПУр	0,27	0,28	
	ИПУ	0,43 (IIIп)	0,40 (IIIс)	

Примечание к таблице. 1 – озеро Лагерное, горный массив Монгун-Тайга; 2 – озеро Барсово, горный массив Таван-Богдо-Ола. ИПТ – интегральный показатель трофности, ИПК – интегральный показатель качества воды и токсического загрязнения, ИПУ – интегральный показатель потенциальной устойчивости, ИПУа – интегральный показатель адаптационной устойчивости, ИПУр – интегральный показатель регенерационной устойчивости.

Таблица 2

Расчет композитного индекса экологического статуса (ИПЭС) для высокогорных озер Алтая

Название индекса	1	2
ИПТ	0,09 (Iс)	0,09 (Iс)
ИПК	0,04 (Iс)	0,04 (Iс)
ИПУ	0,43 (IIIп)	0,40 (IIIс)
ИПЭС	0,19 (IIс)	0,18 (IIл)

Примечание к таблице. 1 – Лагерное, горный массив Монгун-Тайга; 2 – Барсово, горный массив Таван-Богдо-Ола. В скобках римской цифрой определен класс с указанием близости к левой (л), правой (п) границе или к середине (с) класса. ИПТ – интегральный показатель трофности, ИПК – интегральный показатель качества и токсического загрязнения воды, ИПУ – интегральный показатель потенциальной устойчивости, ИПЭС – интегральный показатель экологического статуса.

В таблице 2 приведены результаты расчета субиндексов и ИПЭС в соответствии с заданными в табл. 1 значениями характеристик при их равновесом задании на всех уровнях свертки показателей. Необходимо упомянуть, что в представленной модели-классификации I категория (класс) – это наивысший статус, а V категория (класс) предполагает наихудшие условия для экосистем. Отметим сложность задания некоторых параметров, отсутствовавших в информационной базе наблюдений авторов. В ряде случаев, как это указано в последнем столбце таблицы 1, значения были заданы по мнениям экспертов. Это относится, в первую очередь, к параметрам трофности и качества воды. Для субиндекса ИПТ в результате получена середина левой половины I класса (этот сценарий в таблицах 4 и 5 назван «левая граница олиготрофии»). То же получено для субиндекса ИПК (табл. 2). Этот результат использовался в сокращенной программе для оценки ИПТ и ИПК, как априорно заданный авторами для середины левой половины олиготрофного класса трофности и середины левой половины I класса качества воды. Авторы предвидят, что читатели, располагающие дополнительными данными по параметрам, входящим в ИПТ этих озер, могут отнести трофность этих озер, например, к классу ультраолиготрофных водоемов. Учтем такую возможность в таблице 4 для иллюстрации задания различных приоритетов на последнем этапе свертки ИПЭС.

Таблица 3

Результаты построения оценочных шкал интегрального показателя экологического статуса (ИПЭС) для пяти вариантов учета приоритетов (весов) на последнем уровне свертки показателей

	Водоем первой категории (I класс)	Водоем второй категории (II класс)	Водоем третьей категории (III класс)	Водоем четвертой категории (IV класс)	Водоем пятой категории (V класс)	Вес субиндекса при расчете ИПЭС
Вариант 1. Оценочная шкала ИПЭС для равновесных условий ИПТ=ИПК=ИПУ						
ИПТ	0,00-0,18	0,18-0,34	0,34-0,50	0,50-0,74	0,74-1,00	0,33
ИПК	0,00-0,19	0,19-0,41	0,41-0,60	0,60-0,80	0,80-1,00	0,33
ИПУ	0,00-0,15	0,15-0,26	0,26-0,47	0,47-0,72	0,72-1,00	0,33
ИПЭС	0,00-0,17	0,17-0,34	0,34-0,52	0,52-0,76	0,76-1,00	
Вариант 2. Оценочная шкала ИПЭС для ИПТ>ИПК=ИПУ						
ИПТ	0,00-0,18	0,18-0,34	0,34-0,50	0,50-0,74	0,74-1,00	0,70
ИПК	0,00-0,19	0,19-0,40	0,40-0,60	0,60-0,80	0,80-1,00	0,15
ИПУ	0,00-0,15	0,15-0,26	0,26-0,47	0,47-0,72	0,72-1,00	0,15
ИПЭС	0,00-0,18	0,18-0,34	0,34-0,51	0,51-0,75	0,75-1,00	
Вариант 3. Оценочная шкала ИПЭС для ИПК>ИПТ=ИПУ						
ИПТ	0,00-0,18	0,18-0,34	0,34-0,50	0,50-0,75	0,75-1,00	0,15
ИПК	0,00-0,19	0,19-0,41	0,41-0,60	0,60-0,80	0,80-1,00	0,70
ИПУ	0,00-0,15	0,15-0,26	0,26-0,47	0,47-0,73	0,72-1,00	0,15
ИПЭС	0,00-0,18	0,18-0,38	0,38-0,56	0,56-0,78	0,78-1,00	
Вариант 4. Оценочная шкала ИПЭС для ИПУ>ИПТ=ИПК						
ИПТ	0,00-0,18	0,18-0,34	0,34-0,50	0,50-0,74	0,74-1,00	0,15
ИПК	0,00-0,19	0,19-0,41	0,41-0,6	0,60-0,80	0,80-1,00	0,15
ИПУ	0,00-0,15	0,15-0,26	0,26-0,47	0,47-0,7	0,72-1,00	0,70
ИПЭС	0,00-0,16	0,16-0,3	0,3-0,49	0,49-0,74	0,74-1,00	
Вариант 5. Оценочная шкала ИПЭС для ИПУ>ИПК>ИПТ						
ИПТ	0,00-0,18	0,18-0,34	0,34-0,50	0,50-0,74	0,74-1,00	0,09
ИПК	0,00-0,19	0,19-0,41	0,41-0,60	0,60-0,80	0,80-1,00	0,28
ИПУ	0,00-0,15	0,15-0,26	0,26-0,47	0,47-0,72	0,72-1,00	0,634
ИПЭС	0,00-0,16	0,16-0,31	0,31-0,51	0,51-0,75	0,75-1,00	

Примечание к таблице. ИПТ – интегральный показатель трофности, ИПК – интегральный показатель качества и токсического загрязнения воды, ИПУ – интегральный показатель потенциальной устойчивости, ИПЭС – интегральный показатель экологического статуса.

В таблицах 4 и 5 приводятся результаты интегральной оценки ЭС Лагерное и Барсово при разных приоритетах свертки ИП на последнем уровне свертки по приведенным выше вариантам задания приоритетов. В этих таблицах приведены ИПЭС для пяти разных вариантов учета приоритетов (весов) на последнем уровне свертки (ИПЭС = ИПТ + ИПК +ИПУ). Также приведены все оценочные шкалы для субиндексов и ИПЭС для всех пяти вариантов заданных приоритетов.

Анализ таблиц показал, что озеро Лагерное по величине ИПЭС попадает в I класс в варианте 3 – Ис и варианте 2 – Ип; во II класс в варианте 1 – Ил и варианте 5 – Ип; в III класс в варианте 4 – Илл. Для озера Барсово величина ИПЭС изменяется от I класса (варианты 2 и 3 – Ис) до III класса (вариант 4 – Илл). Озеро Барсово попадает в класс II в вариантах 1 (Ил) и 5 (Ис и Ип), так как озеро равноудалено, как от середины класса, так и от его правой границы). При

Таблица 4

Интегральный показатель экологического статуса (ИПЭС) для озера Лагерное при разных приоритетах на последнем уровне свертки субиндексов трофности, качества и устойчивости. Сценарий «левая граница олиготрофии»

Номер варианта и приоритет ИП	ИПЭС по вариантам	Водоем первой категории (I класс)	Водоем второй категории (II класс)	Водоем третьей категории (III класс)	Водоем четвертой категории (IV класс)	Водоем пятой категории (V класс)
1. ИПТ = ИПК = ИПУ	$0,09 \times 0,33 + 0,04 \times 0,33 + 0,43 \times 0,33 = 0,19$	0,00-0,17	$\frac{0,17-0,34^D}{0,26}$ 0,19 (II л)	0,34-0,52	0,52-0,76	0,76-1,00
2. ИПТ > ИПК = ИПУ	$0,09 \times 0,70 + 0,04 \times 0,15 + 0,43 \times 0,15 = 0,14$	$\frac{0,00-0,18}{0,09}$ 0,14 (I п)	0,18-0,34	0,34-0,51	0,51-0,75	0,75-1,00
3. ИПК > ИПТ = ИПУ	$0,09 \times 0,15 + 0,04 \times 0,70 + 0,43 \times 0,15 = 0,10$	$\frac{0,00-0,18}{0,09}$ 0,10 (I с)	0,18-0,38	0,38-0,56	0,56-0,78	0,78-1,00
4. ИПУ > ИПТ = ИПК	$0,09 \times 0,15 + 0,04 \times 0,15 + 0,43 \times 0,70 = 0,32$	0,00-0,16	0,16-0,30	$\frac{0,30-0,49}{0,38}$ 0,32 (III л)	0,49-0,74	0,74-1,00
5. ИПУ > ИПК > ИПТ	$0,09 \times 0,09 + 0,04 \times 0,28 + 0,43 \times 0,64 = 0,29$	0,00-0,16	$\frac{0,16-0,31}{0,24}$ 0,29 (II п)	0,31-0,51	0,51-0,75	0,75-1,00

Примечание к таблице. В первой строке таблицы даны левая и правая границы классов; ниже – середина класса; далее – результат оценки ИПЭС. В скобках римской цифрой определен класс с указанием близости к левой (л), правой (п) границе или к середине (с) класса. ИП – интегральный показатель, ИПТ – интегральный показатель трофности, ИПК – интегральный показатель качества воды и токсического загрязнения, ИПУ – интегральный показатель потенциальной устойчивости, ИПЭС – интегральный показатель экологического статуса.

этом для обоих водоемов субиндексы ИПТ дают нам II класс для Лагерное и Iс для Барсово), ИПК – Iс, а ИПУ – IIIл. Это объясняется тем, что высокогорные приледниковые озера в нашем случае характеризуются как ультраолиго – олиготрофные, а антропогенное влияние на них – минимальное. Сказываются небольшие размеры озер, поэтому они являются достаточно уязвимыми для изменения параметров режимов по субиндексу ИПУ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам данной работы были развиты теоретико-методологические представления об экологическом статусе водоемов в условиях практически полного отсутствия хозяйственной деятельности человека на основе исследования способностей водных экосистем продуцировать органическое вещество; оценки влияния изменений качества и токсического загрязнения воды; оценки потенциальной устойчивости водного объекта к изменению параметров естественного режима.

В оценку экологического статуса включены 15 критериев оценки трофности водоема (3 субиндекса: ИПТ1, ИПТ2, ИПТ3), 19 критериев оценки качества и токсического загрязнения

Таблица 5

Интегральный показатель экологического статуса (ИПЭС) для озера Барсово при разных приоритетах на последнем уровне свертки субиндексов трофности, качества и устойчивости. Сценарий «левая граница олиготрофии»

Номер варианта и приоритет ИП	ИПЭС по вариантам	Водоем первой категории (I класс)	Водоем второй категории (II класс)	Водоем третьей категории (III класс)	Водоем четвертой категории (IV класс)	Водоем пятой категории (V класс)
1. ИПТ = ИПК = ИПУ	$0,09 \times 0,33 +$ $0,04 \times 0,33 +$ $0,40 \times 0,33 =$ 0,18	0,00-0,17	$\frac{0,17-0,34^{1)}$ $0,26$ 0,18 (II л)	0,34-0,52	0,52-0,76	0,76-1,00
2. ИПТ >ИПК = ИПУ	$0,09 \times 0,70 +$ $0,04 \times 0,15 +$ $0,40 \times 0,15 =$ 0,13	$\frac{0,00-0,18$ $0,09$ 0,13 (I c)	0,18-0,34	0,34-0,51	0,51-0,75	0,75-1,00
3. ИПК > ИПТ = ИПУ	$0,09 \times 0,15 +$ $0,04 \times 0,70 +$ $0,40 \times 0,15 =$ 0,10	$\frac{0,00-0,18$ $0,09$ 0,10 (I c)	0,18-0,37	0,37-0,56	0,56-0,78	0,78-1,00
4. ИПУ >ИПТ = ИПК	$0,09 \times 0,15 +$ $0,04 \times 0,15 +$ $0,40 \times 0,70 =$ 0,30	0,00-0,16	0,16-0,3	$\frac{0,3-0,49$ $0,38$ 0,3 (III л)	0,49-0,74	0,74-1,00
5. ИПУ > ИПК > ИПТ	$0,09 \times 0,09 +$ $0,04 \times 0,28 +$ $0,40 \times 0,64 =$ 0,27	0,00-0,16	$\frac{0,16-0,31$ $0,24$ 0,27 (II c и п)	0,31-0,51	0,51-0,75	0,75-1,00

Примечание к таблице. В первой строке таблицы даны левая и правая границы классов; ниже – середина класса; далее – результат оценки ИПЭС. В скобках римской цифрой определен класс с указанием близости к левой (л), правой (п) границе или к середине (с) класса. ИП – интегральный показатель, ИПТ – интегральный показатель трофности, ИПК – интегральный показатель качества воды и токсического загрязнения, ИПУ – интегральный показатель потенциальной устойчивости, ИПЭС – интегральный показатель экологического статуса.

воды (4 субиндекса: ИПК1, ИПК2, ИПК3, ИПК4), 32 критерия оценки потенциальной устойчивости водоема к изменению параметров естественного режима. При этом используются 16 критериев для оценки адаптационной устойчивости: ИПУ1а, ИПУ2а, ИПУ3а (3 субиндекса) и 16 – для оценки регенерационной устойчивости: ИПУ1р, ИПУ2р, ИПУ3р (3 субиндекса). Они при свертке дают последовательно субиндексы ИПУа; ИПУр; ИПУ. На последнем уровне свертки рассчитывается композитный индекс ИПЭС в соответствии с заданными приоритетами учета, входящих в него субиндексов. В статье приведены оценочные шкалы для всех рассчитанных субиндексов. Также описаны этапы и технология построения ИП. Для построения субиндексов применялась АСПИД-методология (Анализ и Синтез Показателей при Информационном Дефиците) при учете использования нечисловой информации для задания приоритетов (весов) при свертке субиндексов на последнем этапе и получении оценочных результатов.

На примере малых приледниковых озер в высокогорьях Алтая показано, что водоемы имеют экологический статус, относящейся к I–III классам при разных приоритетах учета

субиндексов в оценке ИПЭС. Равновесность учета субиндексов на последнем уровне свертки, также как и приоритетность учета ИПТ или ИПК, приводят к попаданию ИПЭС для озер в первый класс (высшая категория).

Список литературы

Вдовина О. Н., Безматерных Д. М. Сообщества донных макробеспозвоночных высокогорных и среднегорных озер Русского Алтая // Рыбоводство и рыбное хозяйство. – 2020. – № 2 (169). – С. 4–13.

Дмитриев В. В., Третьяков В. Ю., Зырянова Д. С., Овсепян А. А., Почепко С. Ю., Немчинова А. В., Каспин М. О. Оценка экологического статуса водоемов на основе построения композитных индексов: методика, результаты, перспективы // Гидрометеорология и экология. – 2024. – № 75. – С. 293–309. DOI: 10.33933/2713-3001-2023-75-293-309

Зырянова Д. С., Немчинова А. В., Дмитриев В. В. Пространственно-временная изменчивость химического и биологического состава и физических свойств водной экосистемы малого озера в Северо-западном Приладожье // Международный студенческий вестник. – 2024. – № 1. – С. 44.

Митрофанова Е. Ю. Фитопланктон Телецкого озера (Горный Алтай, Россия): дис. ... канд. биол. наук: спец. 03.00.18 Гидробиология. – Москва: Институт водных и экологических проблем. – 2000. – 200 с.

Национальный Атлас России [Электронный источник]. – 2025. – Режим доступа: <https://nationalatlas.ru/tom2/189.html> (просмотрено 18.07.2025).

Николайкин Н. И., Николайкина Н. Е., Мелехова О. П. Экология. – М.: Дрофа. – 2003. – 624 с.

Погода и климат [Электронный источник]. – 2025. – Режим доступа: <http://www.pogodaiklimat.ru> (просмотрено 08.07.2025)

Овсепян А. А., Панютин Н. А., Дмитриев В. В. Потенциальная устойчивость водоема: от балльно-индексных оценок к интегральной оценке на основе композитных индексов // Международный студенческий вестник. – 2024. – № 1. – С. 45.

Панютин Н. А., Дмитриев В. В. Интегральная оценка устойчивости системы "водоем+водосбор" // Геоэкология и рациональное недропользование: от науки к практике. Сборник мат. IV Всероссийской научной конф. молодых ученых (Белгород, 10 октября 2024 г.). – Белгород. – 2024а. – С. 27–33.

Панютин Н. А., Дмитриев В. В. Моделирование экологического статуса водных объектов // Современные проблемы ландшафтоведения и геоэкологии. Материалы VII Международной научной конференции, посвященной 90-летию кафедры географической экологии Белорусского государственного университета (Минск, 11–15 ноября 2024 г.). – Минск. – 2024б. – С. 155–159.

Почепко С. Ю., Каспин М. О., Дмитриев В. В. Оценка влияния факторов на экологические функции и продукционно-деструкционные отношения в водной экосистеме // Международный студенческий вестник. – 2024. – № 1. – С. 46.

Распутина В. А., Ганюшкин Д. А., Банцев Д. В., Пряхина Г. В., Вуглинский В. С., Свирепов С. С., Панютин Н. А., Волкова Д. Д., Николаев М. Р., Сыроежко Е. В. Оценка прорывоопасности малоизученных озер массива Монгун-Тайга // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Науки о Земле. – 2021. – Т. 66, № 3. – С. 487–509.

Распутина В. А., Пряхина Г. В., Ганюшкин Д. А., Банцев Д. В., Панютин Н. А. Особенности уровня режима приледниковых моренно-подпрудных озёр в стадии роста (на примере горного массива Таван-Богдо-Ола, Юго-Восточный Алтай) // Лёд и снег. – 2022. – Т. 62, № 3. – С. 441–454.

Седова С. А., Дмитриев В. В. Интегральная оценка экологического статуса водоема и нормы воздействия на его водную экосистему // Современные проблемы гидрохимии и мониторинга качества поверхностных вод. Сборник статей, посвященный 100-летию со дня образования гидрохимического института (Ростов-на-Дону, 22–24 сентября 2020 г.). – 2020. – С. 254–259.

Топографическая карта России [Электронный источник]. – 2025. – Режим доступа: <https://ru-ru.topographic-map.com> (просмотрено 18.07.2025)

Фроленков И. М. Оценка геоэкологического состояния пресноводных озер Алтайского региона с использованием гидрооптических характеристик: дис. ... канд. геогр. наук: спец. 1.6.21 Геоэкология. – Барнаул: Институт водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук. – 2021. – 123 с.

Фролова Н. Л., Повалишников Е. С., Ефимова Л. Е. Комплексные исследования водных объектов Горного Алтая (на примере бассейна р. Мульты) – 75 лет спустя // Известия РАН. Серия географическая. – 2011. – № 2. – С. 113–126.

Хованов Н. В. Анализ и синтез показателей при информационном дефиците. – СПб.: Изд-во СПбГУ. – 1996. – 196 с.

Шипунова Т. Я. Геоэкологические особенности формирования химического состава воды озёр альпийского пояса Северо-Западного Алтая // Экологические основы рационального использования и охраны водоемов. – 1991. – С. 95–103.

Rasputina V. A., Pryakhina G. V., Ganyushkin D. A., Bantcev D. V., Paniutin N. A. Features of the level regime of periglacial moraine-dammed lakes in the growth stage (based on the example of lakes of the Tavan-Bogdo-Ola Mountain range, SouthEasternAltai) // Water Resources. – 2023. – Т. 50, N S1. – P. S109–S120.

Paniutin N. A., Dmitriev V. V. Integral Assessment of the Ecological Status of High-Altitude Lakes in Altai // Ekosistemy. 2026. Iss. 45. P. 45–63.

The study presents author-developed models and classification systems for the integral assessment of the ecological status of water bodies. The ecological status includes 15 criteria for evaluating trophic status, 19 criteria for water quality and toxic pollution assessment, and 32 criteria for evaluating a water body's potential resilience to changes in natural hydrological regime parameters. The ASPID methodology (Analysis and Synthesis of Parameters under Information Deficiency) was used to calculate the sub-indices, utilizing non-numerical information to obtain assessment results. The stages and technology of constructing integral indicators are described. The influence of assigning priorities (weight coefficients) to individual sub-indices on the integrated environmental status indicator (IESI) of the water body was demonstrated at the final level of indicator aggregation. Examples of ecological status assessment are considered for small high-altitude glacial lakes in Altai (Lake Lagernoe and Lake Barsovo). These lakes are located in different mountain ranges (Mongun-Taiga and Tavan-Bogdo-Ola, respectively) approximately 200 km apart, experiencing minimal anthropogenic pressure. The data used in the calculations were collected by the first author during field expedition surveys. The calculations revealed that both water bodies had a high ecological status, ranging from Class I to III depending on the model and the priorities assigned to the sub-indices in the assessment of the overall IESI: the IESI for Lake Lagernoe varied from 0.103 (I m) to 0.320 (III l) depending on different priority weights assigned to the sub-index aggregation; similarly, for Lake Barsovo, it ranged from 0.102 (I m) to 0.299 (III l) under different priority weights at the last aggregation level. These values characterize the high-altitude glacial lakes as ultra-oligotrophic with minimum anthropogenic impact. However, they have low potential resilience, as these lakes are small in size and are quite vulnerable to external influences.

Key words: proglacial lakes, ecological status, integral indicator, Altai.

Поступила в редакцию 18.12.25

Принята к печати 05.01.26